

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Рахбархон Муртазаева К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ РОЛИ И ВКЛАДА УЗБЕКСКОГО НАРОДА В ПОБЕДУ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ.....	5
2. Юлдуз Эргашева ИЗ ИСТОРИИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ.....	13
3. Баходир Эшов ВАЖНОСТЬ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТОПОГРАФИИ И АРХИТЕКТУРЫ РАННИХ ГОРОДОВ.....	19
4. Шоҳистахон Улжаева, Акбар Даминов, Гўзал Тошева ТЕМУРИЙЛАР САЛТАНАТИ ЗИРОАТЧИЛИК ТАРИХИ МАНБАШУНОСЛИГИГА ОИД БАЪЗИ МАЪЛУМОТЛАР.....	25
5. Азиза Аминова ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	33
6. Sherali Allaberganov IKKINCHI JAHON URUSHI ARAFASIDA XORAZM VILOYATI IQTISODIYOTIDAGI O‘ZGARISHLAR.....	40
7. Sherali Allaberganov IKKINCHI JAHON URUSHI ARAFASIDA XORAZM VILOYATI AHOLISINING TURMUSH DARAJASI IJTIMOYIY HAYOTI.....	44
8. Тўлқин Ахмедов ТУРКИСТОН ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЛИГИ ТОҒЛИ ТУМАНЛАР БОШҚАРУВИ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИГА ДОИР ИШ ЮРИТИШ ҲУЖЖАТЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	48
9. Ixtiyor Voxodirov TURKISTON XALQ KOMISSARLAR SOVETINING O‘LKADAGI MAORIF SOHASIDA OLIB BORGAN SIYOSATI VA UNING XUSUSIYATLARI.....	56
10. G‘ulom Djumamurotov G‘AZNAVIYLAR TARIXIGA YANGI YONDASHUV.....	62
11. Зоҳиджон Исомиддинов ЎЗБЕКИСТОНДА XX АСРНИНГ 20-30 ЙИЛЛАРИДА МУТАХАССИСЛАР ТАЙЁРЛАШ ТИЗИМИДАГИ ЮТУҚ ВА МУАММОЛАР.....	67
12. Мадина Каримова БИБИ УБАЙДА ЗИЁРАТГОҲИ ХУСУСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР (ЭТНОЛОГИК МАЪЛУМОТЛАР АСОСИДА).....	75
13. Muazzamxon Maxmudova OG‘ZAKI TARIXNING VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISHI.....	79

14. Саодат Назарова ЎЗБЕК МАДАНИЯТИ ТАРИХИНИ ЎРГАНИШДА АРХИВ ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ ЎРНИ (XX АСРНИНГ 20 – 30-ЙИЛЛАРИ МИСОЛИДА).....	84
15. Фулом Одинаев ТОШКЕНТНИНГ БИРИНЧИ ЎЗБЕК ИРРИГАТОРИ САЙФИДДИН МАҚСУДХЎЖАЕВНИНГ ФАОЛИЯТИ ТАРИХИДАН.....	90
16. Мавлуда Рахманова ЎЗБЕКИСТОН ССРГА МАЖБУРИЙ КЎЧИРИЛГАН ХАЛҚЛАРНИНГ ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИДАН КЕЙИНГИ ИҚТИСОДИЙ ВА ИЖТИМОЙ ҲАЁТИ ТАРИХИ.....	94
17. Нодира Сафиходжаева АНДИЖОН, НАМАНГАН ВА ФАРҒОНА ВИЛОЯТЛАРИ БОЛАЛАР УЙЛАРИ ФАОЛИЯТИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИЛИШИ.....	99
18. Бозоргул Ўринова МАТБУОТ ВОСИТАЛАРИДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ МАСАЛАЛАР ТАРҒИБОТИ.....	108
19. Раҳимжон Ҳасанов ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ ВА ЁШЛАР МАЪНАВИЯТИ.....	114

UO'K: 94(575.171)

Sherali Yo'ldashevich Allaberganov,

Urganch davlat universiteti

Yoshlar bilan ishlash, ma'naviyat va ma'rifat bo'limi boshlig'i, PhD.

allaberganov.sherali7129@gmail.com.

ORCID 0009-0003-8484-1332

**IKKINCHI JAHON URUSHI ARAFASIDA XORAZM VILOYATI AHOLISINING
TURMUSH DARAJASI IJTIMOY HAYOTI**

For citation: Sherali Y. Allaberganov. LIVING LEVEL OF SOCIAL LIFE OF THE POPULATION OF KHORAZM REGION ON THE EVE OF THE SECOND WORLD WAR. Look to the past. 2024, Special issue 1, pp.44-47

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12258620>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Ikkinchi jahon urushi arafasida Xorazm viloyatida aholining turmush darajasi hamda ijtimoiy hayoti tahlil qilingan. Maqolada viloyatdagi xotin-qizlar sovet hukumati yuritgan qatag'onlik siyosatidan qo'rqanlaridan ishlab chiqarishga aralasha boshlaganliklari, aslida erkaklar sanoat hamda qishloq xo'jaligining barcha jabhalarida barcha ishlarni o'z zimmlariga olgani holda ish olib borganligi ko'rsatib berilgan. Urush arafasida viloyat aholisining turmush darajasi o'rtacha bo'lgan. Xorazmliklar ishlab chiqarishning barcha sohalarida ishlashidan tashqari ijtimoiy hayotda ham faol bo'lishgan. Ular to'garaklarga qatnashishgan, teatr tomoshalariga, qizil choyhonalarga borib madaniy xordiq chiqarganliklari davriy nashrlardan olingan ma'lumotlar asosida ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: Xorazmliklar, turmush tarzi, ijtimoiy hayot, artel, to'garak, qizil choyxona, teatr.

Шерали Юлдашевич Аллаберганов,

Ургенчский государственный университет

работа с молодежью,

Заведующий отделом духовности и просветительства, PhD.

allaberganov.sherali7129@gmail.com.

ORCID 0009-0003-8484-1332

**УРОВЕНЬ ЖИЗНИ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ХОРАЗМСКОЙ
ОБЛАСТИ НАКАНУНЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ****АННОТАЦИЯ**

В данной статье анализируется уровень жизни и быт населения Хорезмской области накануне Второй мировой войны. В статье показано, что женщины в регионе начали

вмешиваться в производство из страха перед репрессивной политикой советского правительства, фактически мужчины взяли на себя всю работу во всех сферах промышленности и сельского хозяйства. Накануне войны уровень жизни жителей провинции был умеренным. Помимо работы во всех сферах производства, хорезмийцы были активны и в общественной жизни. Они посещали кружки, ходили на театральные представления, в красные чайханы и изготавливали культурные хордаты, которые демонстрировались на основе информации из периодических изданий.

Ключевые слова: хорезмийцы, образ жизни, общественная жизнь, Артель, кружок, Красная чайхана, Театр.

Sherali Y. Allaberganov,

Urgench State University

work with youth,

Head of the Department of Spirituality and Enlightenment, PhD.

allaberganov.sherali7129@gmail.com.

ORCID 0009-0003-8484-1332

LIVING LEVEL OF SOCIAL LIFE OF THE POPULATION OF KHORAZM REGION ON THE EVE OF THE SECOND WORLD WAR

ABSTRACT

This article analyzes the standard of living and way of life of the population of the Khorezm region on the eve of the Second World War. The article shows that women in the region began to interfere in production out of fear of the repressive policies of the Soviet government, in fact, men took over all the work in all areas of industry and agriculture. On the eve of the war, the standard of living of the inhabitants of the province was moderate. In addition to working in all spheres of production, Khorezmians were also active in public life. They attended clubs, went to theatrical performances, to red tea houses and made cultural Croats, which were demonstrated based on information from periodicals.

Index Terms: Khorezmians, lifestyle, social life, Artel, circle, Red Tea house, Theater.

Dolzarbligi:

Ikkinchi jahon urushi boshlanish arafasida ya'ni 1941 yil boshlarida Xorazm viloyati aholisi 368 275 kishini tashkil etgan. Bu davrda erkaklar va ayollar son jihatidan teng ko'rsatkich bergan. Urush arafasida Xorazm aholisi ijtimoiy hayotning barcha jabhalarida tinim bilmay faoliyat olib borganlar. Ayniqsa viloyatdagi xotin-qizlar sovet hukumati yuritgan qatag'onlik siyosatidan qo'rqanlaridan ishlab chiqarishda faol bo'la boshlaganlar. Ular dastlab kichik artellar, sexlarda faoliyat ko'rsatib, asosan mahalliy xom-ashyo asosida ishlab chiqariladigan mahsulotlarni tayyorlashda faollik ko'rsatganlar. Lekin bu davrda nafaqat sanoatda balki qishloq xo'jaligi sohasida ham asosiy ishchi kuchi erkaklar hisoblanar edi.

Ikkinchi jahon urushi arafasida viloyat aholisining turmush darajasi va ijtimoiy hayoti masalalari yoritilgan bir necha ilmiy ishlar nashr etildi. Xorazmda Ikkinchi jahon urushi arafasida aholi turmush tarzi aks etgan alohida tadqiqot yaratilmagan bo'lsada, ma'lum ma'noda ushbu masalalar va ma'lumotlar "Inqilob quyoshi" va "Xorazm haqiqati" gazetalarining barcha tahlamlarida qisqa bo'lsada ochib beradigan ma'lumotlar berib borilgan[1]. Viloyatda ijtimoiy hayot masalalariga oid ma'lumotlar M.Matniyozovning Xorazm tarixi kitobida keltirilgan[2].

Metodlar:

Tadqiqotning uslubiy asosini ob'ektivlik va tarixiylik prinsipi tashkil etadi. Shuningdek, maqoladagi ma'lumotlarni tahlil etishda statistik usuldan ham foydalanildi.

Tadqiqot natijalari:

Viloyatda urushdan oldingi yillarda paxta yetishtirish ishlari ancha yaxshi bo'lgan bo'lsa, urush boshlangan dastlabki davrlarda paxta yetishtirish keskin kamayib ketdi. Natijada Urganch paxta tozalash zavodida mehnat unumdorligi ikki barobariga qisqargan. Korxonaning yuragi hisoblangan

ikki batareyali dastgohdan biri butunlay ishlaymay qolgan[3]. Tumanlardagi paxta tozalash zavodlarida asosan erkaklar faoliyat ko'rsatgan bo'lsalar, urush boshlanishi bilan paxta zavodida ishlayotgan aksariyat erkaklar frontga ketishi natijasida tuman va shahar partiya sovet organlari xotin-qizlarga, uy bekalariga murojaat qilib, ishlab chiqarishda urushga ketgan erlari, aka-ukalari o'rnini egallashga chaqirganlar[4]. Paxta tolasini ishlab chiqarish respublikada urushdan oldingi davrda 538,5 ming tonnani tashkil etgan bo'lsa, viloyatda 36,3 ming tonnaga yetgan. Paxtadan matolarini ishlab chiqarish respublikada 107 455 ming metr, viloyatda 63 ming metrni tashkil qilgan[5]. Paxta yetishtirish ishlarida dastlab erkaklar mehnat qilgan bo'lsalar, chixanka olish, g'o'zapoyani begona o'tlardan tozalash ishlarida ayollar mehnat qilganlar. Kultivatsiya ishlarini asosan erkak va qisman xotin-qiz traktorchilar bajarishgan. Paxta yetilib yig'ishtirib olish ishlari boshlanganda hamma birdek dalada terim jarayonida ishtirok etishgan. Paxta yig'im terimiga maktab o'quvchilari ham jalb qilingan.

Urush arafasida ipak ishlab chiqarish respublikada 693 tonna bo'lsa, viloyatda 3 tonnani tashkil etgan. Ipak qurtini parvarishlash ishlarida asosan ayollar mehnati kuzatilgan. Respublikada ipak mato ishlab chiqarish 1941 yilda 4534 ming metr bo'lsa, aynan 1945 yillarda 4725 ming metr bo'lgani, viloyatda esa 75 ming metr ipak mato ishlab chiqilgan[6]. Ip igitish ishlari va undan mato qilishda erkaklar bilan birgalikda ayollar ham ishtirok qilishgan. Ipak matosiga talab katta bo'lgan.

Urush boshlanishi arafasida respublikada teridan tikilgan oyoq kiyimi 3 838 juftni tashkil etgan, viloyatda 16 ming juft terili oyoq kiyimi tikilgan[7]. Teridan tikilgan oyoq kiyimlar asosan artellarda erkaklar tomonidan tayyorlangan. Urush arafasida viloyatda bir qancha mayda artellar ko'p bo'lgan. Jumladan, Xivada, Urganchda, Gurlandagi artellarda charm oyoq kiyimlar ko'p tikilgan.

Viloyatda chorvachilik ham rivojlangan bo'lib, asosan erkaklar chorva boqish ishlarini bajarishgan. Go'sht ishlab chiqarish respublikada 26 673 tonna, viloyatda 800 tonnani tashkil etgan. Hayvon yog'i ishlab chiqarish respublikada 951 tonna, viloyatda 12 tonnani tashkil etgan. O'simlik yog'i esa respublikada 141 681 tonna, viloyatda 8316 tonna ishlab chiqarilgan. Urushdan oldin konservalangan mahsulotlarni ishlab chiqarish respublikada 39 300 banka, viloyatda 15 ming banka ishlab chiqarilgan bu ko'rsatkich 1945 yilga kelib 27 800 ga tushgan. Qoramol yetkazib berishda (iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida)1941 yilda respublikada 1 693 100 bosh, viloyatda 135 300 bosh natijaga erishilgan. Kolxoz va sovxozlar 1941 yilda respublikada 515 800 bosh, viloyatda 41 400 bosh so'yiladigan qoramol, sigir iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida respublikada 629,7 ming bosh, viloyatda 45,9 ming bosh; kolxoz va sovxozlar bo'yicha respublikada 85,2 ming bosh, viloyatda 3,2 ming bosh yetkazib berilgan. 1941 yilda cho'chqa yetishtirish respublikada iqtisodiyotning barcha tarmoqlari bo'yicha 104,3 ming bosh, kolxoz va savxozlarda 39,5 ming bosh, viloyat bo'yicha iqtisodiyotning barcha tarmoqlari bo'yicha 2,0 ming bosh, kolxozlarda 1,8 ming bosh yetishtirilgan. Qorako'l qo'ylari respublikada iqtisodiyotning barcha tarmoqlari bo'yicha 2872,9 ming bosh, 2426,2 ming bosh kolxoz va savxozlar bo'yicha, viloyatda 65 ming bosh yetishtirilga. Boshqa zotdor qo'ylar soni jami 1 571,9 ming bosh shundan kolxoz va sovxozlarda 884 ming bosh, viloyatda 0,1 ming bosh yetishtirilgan. Echkilar respublika bo'yicha jami 1565,4 ming bosh, kolxoz va sovxozlarda 443 ming bosh viloyatda jami 20,5 ming bosh kolxozlarda 3,3 ming bosh yetishtirilgan[8].

Xulosalar:

Ikkinchi jahon urushidan oldingi davrda viloyat aholisi ijtimoiy hayotning barcha jabhalarida faoliyat olib bordilar. Paxtachilik, chorvachilik, ipakchilik, qandolatchilik, polizchilik, mevachilik bilan birgalikda sanoatning barcha sohalarida ham ishladilar. Bundan tashqari xotin-qizlar uy yumushlari, bola tarbiyasini ham teng olib borishdi. Ayollar artellarga, klublarga, to'garaklarga, kutubxonalarga jalb qilindi. Bundan tashqari urush arafasida xotin-qizlardan ham mexaniklar, traktorchilar, slesarlar tayyorlandi. Ular qishloq xo'jaligining barcha jabxalarida erkaklar bilan birgalikda yelkama yelka turib ishladilar.

Иқтибослар/Сноски/References:

11. Inqilob quyoshi va Xorazm haqiqati gazetalarining 1939-1941-yilgi tahlmalari. (1939-1941 editions of the newspapers Revolution Sun and Khorezm Haqiqat.)
12. M.Matniyozov. Xorazm tarixi. II-jild. (M. Matniyozov. History of Khorezm. Volume II.)
13. Xorazm viloyati davlat arxivi (XVDA), F1, ro‘yxat 3, d.43, v.148; F1, ro‘yxat 1, d.16, v. 32; F.1, ro‘yxat 3. d.90, v. 271. (Khorezm Region State Archive (XVDA), F1, list 3, d.43, v.148; F1, list 1, d.16, v. 32; F.1, list 3. d.90, v. 271.)
14. <http://xorazmiy.uz/uz/pages/view/587>
15. Yangibozor tumani davlat arxivi. 116-fond, 1-yig‘majild, 15-ish, 12-varaq. (State archive of Yangibozor district. Fund 116, collection 1, case 15, sheet 12.)
16. Urganch shahar shaxsiy tarkib arxiv fondi. Urganch yog‘-moy zavodi to‘g‘risidagi xujjatlar yig‘majildi. 89 varaq. Nurjonov R. Xorazm sanoatining to‘ng‘ichi // www.xorazmiy.uz. (Urganch city archive fund of personal content. Documents on the Urganch Oil Plant have been collected. 89 pages. Nurjanov R. The first-born of Khorazm industry // www.khorazmiy.uz.)
17. Statisticheskiy sbornik. – Toshkent: “Uzbekistan”, 1964.71,72-betlar. (Statistical collection. T., "Uzbekistan", 1964. pp.71,72)
18. O‘sha joyda. 73, 76, 81, 88, 163, 166, 168, 170-betlar. (In that place. Pages 73, 76, 81, 88, 163, 166, 168, 170.)

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000